

Une analyse des modes de contrôle en contexte PME à l'aune les leviers de contrôle de SIMONS

An analysis of management control patterns in SME context by the levers of control of SIMONS

Alexis NGANTCHOU

Maître de Conférences Agrégé

FSEGA Université de Douala (Cameroun)

Association pour la Recherche en Comptabilité Contrôle Audit (ARECCA)

ngantchalex@yahoo.fr

Hamadou BOUKAR

Maitre de Conférences Agrégé

FSEG Université de Ngaoundéré (Cameroun)

Cécile NGUEDEM SADEFO

Doctorante PhD en sciences de gestion, option Comptabilité -contrôle - Audit

Institut Universitaire Catholique Saint Jérôme de Douala

Association pour la Recherche en Comptabilité Contrôle Audit (ARECCA)

sadefo.cecile@yahoo.fr

Date de soumission : 29/08/2019

Date d'acceptation : 26/10/2019

Pour citer cet article :

NGANTCHOU A. & al (2019) « Une analyse des modes de contrôle en contexte PME à l'aune les leviers de contrôle de SIMONS » Revue Internationale des Sciences de Gestion « Numéro 5 : Octobre 2019 / Volume 2 : numéro 4 » p : 569 - 589

Digital Object Identifier : <https://doi.org/10.5281/zenodo.353248>

Résumé

Cet article contribue à la compréhension des modes de contrôle en contexte PME au prisme des leviers de contrôle de Simons. Trois études de cas encastrés menées auprès de 8 PME permettent d'identifier trois modes de contrôle : le contrôle par la confiance, le contrôle par la menace, le contrôle par les taupes. Chaque mode de contrôle de gestion s'apparente à une stratégie de contrôle résultant de la complémentarité entre les différents leviers de contrôle. Le contenu des leviers et leur importance dans la stratégie du dirigeant ne se valent pas d'un mode de contrôle à un autre. En effet, le dosage de ces leviers de contrôle dans le mode de contrôle varie selon l'objectif de manager (alignement des comportements, pilotage à distance...). Par ailleurs, les modes de contrôle identifiés vont dans le même sens que les travaux qui assimilent le mode de contrôle à une configuration plus holiste que singulière.

Mots clés : Modes de contrôle ; Contrôle de gestion ; petites et moyennes entreprises ; leviers de contrôle ; stratégie de contrôle

Abstract

This article contributes to the understanding of management control patterns in SME context through the prism of Simons's control levers. Three embedded case study in 8 SMEs identify three control modes: mole control, threat control and trust control. Each management control mode is a control strategy resulting from the complementarity between the different control levers. Moreover, the content of the levers and their importance in the manager's strategy vary from one management control patterns to another. Indeed, the dosage of these control levers in the management control patterns varies according to the objective of manager (alignment of behaviors, optimization of feedback ...). Moreover, the identified management control patterns are in the same direction as the works that equate the management control patterns with a more holistic than singular configuration.

Keywords: management control patterns; Management control; small and medium-sized enterprises; levers of control; control strategy

Introduction

La forte représentativité des PME dans les économies africaines, et en particulier celles d'Afrique subsahariennes recentre les perspectives de croissance de ces économies dans les aptitudes de leurs PME à la survie et au maintien de leur niveau de performance au plus haut. Seulement, cette forte représentativité de la PME dans ces économies, ne va pas toujours de pair avec sa performance. L'économie camerounaise se prête bien à cette réalité. Avec une représentativité de 99% du tissu économique camerounais, la PME ne contribue qu'à hauteur de 36% du PIB. De plus, 80% des PME créées au Cameroun déposent leur bilan au bout de deux ans en raison de plusieurs facteurs au rang desquels l'amateurisme de leur dirigeant en termes de gestion¹. Il n'est donc pas impossible que les dirigeants des 20% des PME qui survivent, développent des pratiques de contrôle adaptés à leur situations organisationnelles. Seulement, ces pratiques restent jusqu'ici peu investiguées. Ne disposant pas toujours assez de ressources, la PME a besoin d'être sensibiliser sur les meilleures pratiques de contrôle adaptées à sa situation organisationnelle (Bergeron 2000) .Le contrôle de gestion et en particulier le mode de contrôle représentent alors des enjeux majeurs pour la survie de la PME en contexte camerounais.

L'inattention de la littérature des modes de contrôle à la PME a été fortement critiquée (Cardinal, Kreutzer, et Miller 2017; Cardinal, Sitkin, et Long 2010). Les travaux menés dans ce sens se limitent à la description de pratiques de contrôle de gestion dans les PME, sans toutefois prescrire des agencements de pratiques de contrôle adaptés aux spécificités des PME (Nobre 2001b; 2001a; Nobre et Zawadzki 2013; Meyssonier et Zawadzki 2008; Ngongang 2010). Cette étude s'inscrit dans l'approche visant à dépasser ce manquement de la littérature des modes de contrôle. L'objectif est d'identifier les modes de contrôle présents dans les PME, à partir des leviers de contrôle de Simons. En d'autres termes de répondre à la question suivante : Comment les leviers de contrôle de Simons permettent-ils d'analyser les modes de contrôle en contexte PME ? Le mode de contrôle étant assimilé à un chemin critique de pratiques de contrôle à suivre dans une situation organisationnelle précise pour l'atteinte des objectifs.

Pour répondre à cette interrogation, trois études de cas qualitatives adoptant une démarche abductive seront réalisées auprès de 8 PME. L'article sera structuré comme suit : une grille de

¹ D'après INS en 2015

lecture des modes de contrôle réadaptables à la PME sera définie à partir du modèle de contrôle de Simons ; ensuite, la méthodologie de l'étude et les cas seront décrits ; enfin, les résultats seront exposés et analysés.

1. Les modes de contrôle en contexte PME : vers la définition d'une grille de lecture à l'aune des leviers de contrôle de SIMONS

La grille de lecture de (Simons 1994; 1991) est un modèle de contrôle répandu dans les travaux en contrôle de gestion. Cet auteur définit le contrôle de gestion comme « les routines et les procédures formelles que les managers utilisent pour maintenir ou modifier les configurations des activités organisationnelles ». Simons identifie quatre leviers de contrôle, utilisés par les managers pour définir leur stratégie dans un environnement incertain :

- le système de limites : qui clarifie les règles et les frontières à respecter, les risques à éviter, et les éventuelles sanctions en cas de fonctionnement en marge de ces règles. Ce système de contrôle se caractérise essentiellement par son caractère coercitif.

- le système de valeurs utilisé pour définir, communiquer et renforcer les valeurs, la vision et les missions de l'organisation. En précisant de manière formelle le système de croyance au sein de la PME, ce système de contrôle entretient l'image que l'organisation renvoie aux employés.

- le système interactif : Ce système de contrôle régule les interactions entre les managers et leurs subordonnés grâce au suivi régulier de ces derniers. Ce système de contrôle est fonction du niveau d'incertitude stratégique, et du niveau de proximité entre le manager et son subordonné.

- le système diagnostique englobe les dispositifs et les indicateurs de performance. Ces derniers permettent au manager de piloter la performance au travers de la définition des outils ; mécanismes et indicateurs de contrôle et l'évaluation du rapport moyens /résultats.

Ces différents leviers de contrôle constituent un modèle adéquat pour l'analyse des modes de contrôle en contexte PME pour diverses raisons :

Tout d'abord, ce modèle est prescrit pour la déclinaison des stratégies dans un environnement incertain. Ce dernier sied bien avec les conditions dans lesquelles évoluent la PME. En effet, la flexibilité caractéristique de la PME est révélatrice de l'incertitude et du dynamisme de l'environnement de la PME (Torres 2008); Ensuite, les indicateurs d'évaluation de la stratégie

contenus dans le modèle de Simons permettent au dirigeant de décider du changement ou non de la stratégie de contrôle ; Enfin, les leviers de contrôle de Simons intègrent aussi bien les dispositifs de contrôle que les interactions individuelles, très prégnants dans la PME, du fait de la proximité hiérarchique qui règne en son sein .

Pour rendre compte des modes de contrôle présents dans la PME, une grille de lecture théorique basée sur les différents leviers du modèle de Simons peut être dressée tel que suit :

- le système de limite qui intègre toutes les règles formelles relatives aux conditions de recrutement (Merchant, 1982), à la distribution du pouvoir et des responsabilités au sein de la PME et le moyens de leur légitimation (Tannenbaum et Georgopoulos 1957) ; mais aussi les sanctions en cas de comportements en marge (Adler et Borys 1996) :
- le système de valeur qui définit les croyances et le climat social au sein de la PME. Notamment le niveau de confiance (Bornarel 2007; Zand 1972) et le ressenti des individus vis-à-vis de la PME. En effet, sous le coup des influences subies, l'individu peut adopter une attitude positive et se sentir impliqué par rapport à la vie de l'entité et avoir des sentiments positifs vis-à-vis de celle-ci ; ou alors, avoir une attitude évaluative ou entretenir une relation de calcul ou instrumentale avec la PME ; ou encore adopter une attitude négative ou d'aliénation si l'individu se sent contrôlé contre son gré (Etzioni 1961).
- Le système de contrôle interactif dans la PME régule les interactions entre manager et subordonné, en fonction de leur niveau de proximité (Cossette 1996). Deux types de proximité peuvent être évalués dans ce cadre : la proximité physique (Torres 1998) et la proximité affective. Cette dernière est très forte dans les PME où le contrôle social est poussé. Ce levier de contrôle prend aussi en compte les modalités de prise de décision au sein de la PME (Miller, Lloyd, et Isabelle 2004; Merz et Sauber 1995).
- le système de contrôle diagnostique pour sa part portera sur les outils, les mécanismes de contrôle de gestion mis sur pied dans la PME (Cardinal, Sitkin, et Long 2004; Guibert et Dupuy 1997)

Le tableau ci-dessous matérialise la grille de lecture des modes de contrôle dans la PME.

Tableau 1: GRILLE DE LECTURE DES MODES DE CONTRÔLE DANS LES PME

LEVIERS DE SIMONS	ELEMENTS CARACTERISTIQUES
Système de limites	- La sanction (Adler et Borys, 1996) - La distribution du pouvoir et les moyens de sa légitimation (Tannenbaum et Georpoulos, 1957 ; Yan et Gray, 1994) - Le contrôle à l'entrée (Merchant, 1982)
Système de valeurs	- Le niveau de confiance dans les interactions (Zand, 1972, bornarel, 2007) - Le ressenti des contrôlés vis-à-vis de l'organisation (Etzioni, 1961, 1971)
Système de contrôle interactif	- La proximité entre dirigeant individu (Cosette, 1996 ; Torrès, 2008) - La prise de décision (Miller et al., 2004 ; Merz et Sauber, 1995)
Système de contrôle diagnostique	Les Outils, mécanismes de mesure de la performance

Réalisé par nos soins

2. Le contexte de l'étude

L'analyse des modes de contrôle en contexte PME camerounais suppose une description préalable du terrain d'investigation. En effet, le déploiement du modèle théorique de Simons nécessite une connaissance précise de l'environnement des PME. Pour mettre en œuvre la recherche, une approche qualitative fondée sur 3 études de cas a été adoptée. La justification et la description de cette dernière sera faite ; suivra une description des différents cas retenus pour l'étude.

2.1. Quelques éléments de méthodologie

Si plusieurs méthodes de recherche peuvent être utilisés pour conduire cette recherche, l'étude de cas encadrée est la plus adaptée à cette recherche. Le choix de cette méthode se justifie par le fait elle permet de mieux saisir le sens subjectif et intersubjectif des interactions entre les acteurs de contrôle. L'étude de cas encadré est particulièrement « adaptée à l'étude d'entités ouvertes à un mode d'interaction à la fois approfondi et informel, qui acceptent un effort de réflexivité « gracieux » et « d'égal à égal » avec un chercheur observateur » (Hlady Rispal 2002). Cette méthodologie permet de cerner de façon concrète les représentations que les acteurs se font des modes de contrôle dans les PME. Cette étude mobilise une multitude de données (retranscription d'entretiens semi directifs en priorité, données primaires, observations non participantes) et qui

sont décryptés selon (Hlady Rispal 2002) en fonction des dimensions pertinentes pour rendre compte des modes de contrôle, tout en étant attentif aux interactions entre les acteurs observés. Les entretiens ont été menés auprès des directeurs généraux, des promoteurs, des directeurs administratifs et financiers, des contrôleurs de gestion ou des comptables, des chefs d'usines etc. tout poste de responsabilité impliquant le management d'une équipe. Le but étant d'analyser et étudier dans leurs dimensions théoriques des problèmes identifiés (Hlady Rispal 2002).

Par ailleurs, les huit PME réparties en trois cas sélectionnés sont celles dans lesquels les acteurs ont pu mettre en œuvre de manière claire des dispositifs de contrôle viables. Ce sont des PME qui existent dans le tissu économique Camerounais depuis au moins 5 ans. Le critère de la variété a aussi été pris en compte dans la sélection de l'échantillon, afin d'accroître la compréhension dans leur complexité des modes de contrôle déployées dans les PME. L'échantillonnage de cette étude respecte aussi la représentativité des acteurs, des secteurs d'activités et des situations organisationnelles (perception du niveau d'hostilité et de dynamisme de l'environnement), afin de ressortir toute la complexité des modes de contrôle. L'échantillonnage a été arrêté en respect au principe de la saturation théorique en ce sens que la multiplication des cas n'apportait plus d'informations supplémentaires significatives pertinentes.

2.2. La description des cas étudiés

Ce travail comporte trois études de cas encastrés. Ces cas ont été défini en fonction de l'environnement auquel les PME sont soumises Ce sont : le cas des PME sous faible pression² ; le cas des PME sous pression modéré ; et les PME sous forte pression.

Le cas des PME *sous faible pression* concerne trois PME dont une école supérieure de gestion, et deux centres de santé. En effet, la santé et l'éducation au Cameroun sont des secteurs d'activités qui sont fortement encouragés. De ce fait, quelques allègements fiscaux ont été accordés à leurs promoteurs pour les inciter³ à investir dans ces secteurs d'activité. Même si ces secteurs sont très compétitifs, le taux de pénétration du marché reste encore faible. Ceci explique le caractère faiblement dynamisme et hostile de leur environnement.

² La pression ici au niveau d'hostilité et dynamisme de l'environnement et à la pression des banques et de l'état

³ Voir Chapitre IV article 120 du code des impôts camerounais relatif à la promotion de l'éducation, de la formation professionnelle et la santé.

La PME UNIV 1 est un jeune institut universitaire privé, qui abrite en son sein plusieurs écoles parmi lesquelles une « business school » et emploie plus une centaine d'employés. En 9 années d'existence, la « Business school » a vu se succéder 4 directeurs. Tout au long de sa croissance, UNIV 1 s'est vu attribué une division comptable où deux agents comptables se sont succédé, et une division du contrôle (contrôle de gestion et contrôle interne) encore en cours. Comme outils de contrôle instaurés à UNIV 1, l'on peut citer la comptabilité financière, l'organigramme, les réunions hebdomadaires, le budget financier annuel, une plateforme numérique (ENT), la biométrie. SANTE 1 existe depuis plus de 30 ans, et emploie près de 150 employés. Plusieurs directeurs se sont succédé à la tête de cette PME, des médecins pour la plupart. La fonction comptable de cette formation sanitaire a été créée il y a une dizaine d'années, et il n'existe pas de division pour le contrôle de gestion. SANTE 1 déploie comme outils de contrôle la comptabilité financière, le budget annuel. SANTE 2 pour sa part existe depuis moins de 10 ans et emploie plus de 100 employés. Plusieurs directeurs se sont succédé à la tête de cet hospice, des médecins pour la plupart promu à ce poste de responsabilité. Durant son évolution, cette structure a assisté à la création de sa division comptable, et ensuite de sa division de contrôle (contrôle des flux). En plus du poste d'administrateur qui est resté stable ces dix dernières années, l'on observe aussi dans ces deux hospices la stabilité du poste de caissière principale (poste attribué uniquement aux personnes en qui le dirigeant a une grande confiance). Ici, l'on note comme outils de contrôle utilisés : la comptabilité financière, le budget financier annuel et la biométrie

Deux entreprises rentrent dans les cas des PME *sous pression modérée* : IND 2 et DISTR 4. La PME IND 2 est une imprimerie qui exerce au Cameroun depuis plus de vingt années. Cette PME a su se maintenir malgré les évolutions technologiques et la concurrence de plus en plus rude observée dans ce secteur d'activité. Ses principaux atouts sont : la fidélité des clients, sa capacité d'adaptation aux évolutions technologiques et sa renommée. Durant son évolution, cette PME a connu un turn-over élevé de ses cadres administratifs pour des raisons discrétionnaires, mais aussi du fait des résultats insuffisants réalisés par ces derniers. IND 2 déploie comme outils de contrôle la comptabilité financière, l'organigramme. DISTR 4 qui au départ exerçait dans le secteur de la distribution des médicaments urgents à élargi ses activités à la commercialisation des produits agroalimentaires en moins d'une décennie. Le promoteur (en même temps dirigeant de la PME) a su stabiliser la PME en fidélisant sa clientèle et mise essentiellement sur la valeur

humaine. Pour le pilotage de sa performance, cette PME utilise des rapports individuels et quotidiens, la comptabilité financière, les procédures.

Le troisième cas est celui de 3 PME sous *forte pression* notamment DISTR 1, DISTR 2, et IND 3. DISTR 1 est une PME qui importe et commercialise le poisson surgelé depuis presque une dizaine d'année dans un marché qui était auparavant monopole. L'ouverture du marché a favorisé l'entrée de plusieurs PME qui se battent pour récupérer les parts de marché restantes. Le contrôle de gestion dans cette PME se fait à l'aide de la tenue d'une comptabilité financière, l'organigramme, les réunions, le recours à un commissaire aux comptes. DISTR 2 pour sa part évolue dans le secteur de l'importation et la commercialisation des produits alimentaires divers. Au fil de ces deux décennies d'existence, DISTR 2 a vu se succéder trois directeurs administratif et financier, deux directeurs des ressources humaines, deux directeurs commerciaux et près une centaine de commerciaux. Cette PME utilise comme outils de contrôle de gestion la tenue d'une comptabilité de gestion, un budget annuel. Pour se maintenir dans leur marché (très concurrentiel), ces PME de distribution doivent non seulement souvent recourir aux prêts bancaires pour répondre aux besoins de certains grossistes et faire face aux tensions de trésorerie généralement causées par les commerciaux : « [...] *Et en même temps il faut mettre une forme de pression indirecte au niveau des commerciaux [...] le but est de vendre mais de vendre aussi pour recouvrir de l'argent.* » (Directeur Administratif et Financier, DISTR 1). Mais aussi aux problèmes liés à la gestion de stocks. En effet, la commercialisation des produits alimentaires au Cameroun doit répondre à des normes d'hygiène et de qualité imposées par l'état (ANOR). A cet effet, DISTR 1 s'est vu obligé de fermer une de ses chambres froides du fait de la mauvaise gestion, tout ceci pour rentrer dans ses coûts.

IND 3 pour sa part est une PME spécialisée dans la production des tôles. Son environnement est très concurrentiel ; l'obtention et la fidélisation des clients est très difficile. Cette PME qui existe depuis près de 27 années dans le tissu économique camerounais essaye de se maintenir dans son secteur d'activité après le décès de son promoteur (en 2015). En effet, ce secteur d'activité nécessite une mise à jour régulière des avancées technologiques pour satisfaire les clients mais aussi l'accès aux matières premières. La PME IND 3 déploie comme outils de contrôle de gestion le budget annuel et la comptabilité financière. Ces 3 PME évoluent dans un environnement très hostile et dynamique, marqué par la pression des banques et de l'Etat. Elles

ont su pérenniser leurs activités en dépit de la faillite recrudescente à laquelle est confrontée les PME de ces secteurs activités. Les PME de ce cas sont contraintes de lancer de nouvelles gammes de produits et d'élargir leurs activités, du fait du turn-over élevé, et des exigences de marché.

Toutes les PME de l'échantillon ont des objectifs de pérennité et de croissance, mais n'usent pas les mêmes moyens pour les atteindre. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des PME retenus et des entretiens réalisés.

Tableau 2: L'ECHANTILLON RETENUS POUR L'ETUDE

NOMS DU CAS	PME	ACTIVITE	Tranche d'âge	Nombre d'employés	REONDANTS
PME sous faible pression	SANTE 1	Santé	Plus de 30 ans	100-150	Directrice de l'hôpital
					Comptable
	SANTE 2	Santé	5-10 ans	100-150	Comptable
					Contrôleur des flux
	UNIV 1	Education	5-10 ans	100-150	Agent comptable
PME sous pression modérée	DISTR 4	Vente de produits pharmaceutiques, et alimentaires	5-10 ans	100-150	Entrepreneur- Directeur
	IND 2	Impression	10- 30 ans	100-150	Comptable
PME sous forte pression	DISTR1	Vente de poissons	5-10 ans	50-99	DAF
	DISTR 2	Vente de produits alimentaires	10- 30 ans	100-150	Contrôleur interne
	IND 3	Production de tôles	10- 30 ans	1-49	DAF et Comptable

Réalisé par nos soins

3. La présentation des résultats et leur discussion

3.1. Les modes de contrôle identifiés

Les trois cas décrits ci-dessus ont donné lieu à l'observation de trois modes de contrôle de gestion : le contrôle par les taupes, le contrôle par la menace et le contrôle par la confiance. La présentation du processus de structuration de ces modes de contrôle se fera en fonction des différents leviers de contrôle. Ce sont : le système de contrôle diagnostique (A) ; le système de contrôle interactif (B), le système de limite (C) et le système de valeurs (D)

3.1.1. Le contrôle par les taupes : le cas des PME sous faible pression

Dans les PME sous faible pression, les promoteurs très souvent absents, optent pour un pilotage de la performance à distance. Raison pour laquelle, les dispositifs du système de contrôle diagnostique est appuyé par les autres leviers de contrôle pour triangulent les informations obtenues des différents niveaux organisationnels et optimiser la prise de décision.

Le levier de contrôle diagnostique passe par des règles, des procédures pour la mesure de la performance dans les entreprises-témoins (UNIV1, SANTE 1 ET SANTE 2) : « [...] nous avons la biométrie [...] (Comptable SANTE 1) [...] oui, j'ai des tableaux de bord [...] (Contrôleur des flux SANTE 2) ». Pour se rassurer de l'exactitude des informations qui remontent du système de contrôle de gestion, le dirigeant fait recours au contrôle par la taupe. Les taupes sont des *agents infiltrés parmi les employés de la PME, qui fournissent des informations au manager pour faciliter le pilotage à distance, mais aussi qui modèrent souvent certaines décisions prises en l'absence du dirigeant*. Dans les situations organisationnelles régies par ce mode de contrôle, les organigrammes sont illusoire. La répartition officielle des postes de responsabilités et celle du pouvoir est totalement différente de la réalité (C). Le véritable pouvoir est détenu par les taupes : « *L'organigramme devrait être respecté et mis à jour régulièrement en fonction de l'évolution, mais il s'avère que les dirigeants n'accordent pas trop d'importance à ce qui est administratif [...]* » (Comptable, SANTE 2).

Contrairement aux autres employés de la PME, le dirigeant entretient avec la taupe, des rapports particulièrement marqués d'autant qu'à la base, le recrutement des taupes repose sur des critères discrétionnaires (C). Le contrôle par les taupes implique une proximité affective forte entre les taupes et le dirigeant, et une proximité affective faible entre le dirigeant et les autres employés (B). A terme, les fuites répétées d'informations secrètes confiées à des proches collaborateurs créent un climat de méfiance au sein de la PME (D). Les individus se méfient les uns des autres vu ils ne savent pas qui est la taupe. Ce climat de méfiance suscite une attitude instrumentale des autres employés (ceux recrutés sur la base de leurs compétences) vis-à-vis de la PME, tandis que les taupes ont une attitude positive (D). Dans le cas des PME sous faible pressions, les comportements en marge sont sanctionnés par des rétrogradations et des oppositions de salaire (C).

La présence des taupes dérive vraisemblablement du besoin du dirigeant de combler l'asymétrie d'information avec ses collaborateurs. Le contrôle par la taupe résulte de la prise de décision, qui est centralisée sur le dirigeant et les taupes décisionnels (B).

Deux illustrations suffisamment révélatrices de l'importance de la taupe est le cas SANTE 1 où certaines décisions prises par la directrice de l'hospice doivent être soumises à l'appréciation de la caissière principale (pourtant considérée comme une subordonnée de la directrice selon l'organigramme). Mais aussi à UNIV 1 où les bruits de couloirs, les détails anodins ont du poids dans les décisions prises par le dirigeant.

Le tableau ci-dessous récapitule les verbatim qui ont trait à l'existence des taupes dans les PME.

Tableau 3: VERBATIMS ILLUSTRATIFS DU CONTRÔLE PAR LA TAUPE DANS LES PME TEMOINS

	Verbatim	Analyse de sens (Mode de contrôle)
Comptable, UNIV 1	[...] avant que je ne lui fasse le rapport des faits marquants de la semaine ou du mois, il (le dirigeant) a déjà vent de cela. Dans la plupart des cas, il a toujours cette longueur d'avance bien qu'étant absent. C'est un peu intrigant [.]	Des rapports sont envoyés au dirigeant sur les comptes bien avant que le comptable ne le fasse
Comptable, SANTE 1	Donc même quand on fait l'état de dépenses, quand on établit je m'en vais d'abord voir la caissière principale . Je lui parle des problèmes, on voit ensemble si non c'est compliqué . La directrice peut signer comme ça, elle (la caissière) ne débloque pas l'argent. [...]. [...], oui oui la caissière principale détient le pouvoir de décaissement devant la directrice	En l'absence du dirigeant, La caissière principale (taupe décisionnelle) optimise les décisions au niveau opérationnel.

Réalisé par nos soins

3.1.2. Le contrôle par la menace : le cas des PME sous forte pression

Face aux fortes pressions subies de toutes part, les promoteurs de PME utilisent un mode de contrôle bien particulier pour le pilotage de l'activité : le contrôle par la menace. La menace des subordonnés semble être le vecteur approprié dans ces PME, pour ramener les individus à l'ordre. Le contrôle par la menace suppose *le recours à un discours ou à des actes d'intimidation, dans le but de pousser les individus vers la réalisation des objectifs organisationnels.*

Ce mode de contrôle se caractérise par l'utilisation des mécanismes de contrôle formalisés (A) « *nous faisons beaucoup plus le contrôle de gestion et du contrôle interne en réalité [...] on peut définir les contrôles ponctuels et les contrôle à terme. [...] le contrôle des stocks [...] on peut faire des petits contrôles inopinés et tous cela en fonction des standards que nous avons déjà en machine [...] On ne fait que contrôler les paramètres budgétaires qui ont été arrêtés [...]* » (Responsable du service audit interne et contrôle DISTR 2. Mais aussi par la centralisation de la décision et de certaines tâches sensibles sur le dirigeant (B), « *présentement je suis la seule personne qui s'occupe de la comptabilité à mettre les produits qui sont en centrale d'achat en vente. [...] Moi j'introduis les produits en machine. [...] c'est moi qui gère ce contrôle. [...] C'est moi qui suis la mieux placé pour faire entrer les déclarations* » (Directeur administratif et financier de DISTR 1).

Ce mode de contrôle nécessite l'observation régulière de l'évolution du travail du collaborateur de manière à aligner les comportements de ce dernier vers l'atteinte des objectifs. Raison pour laquelle la proximité physique entre le dirigeant et ses collaborateurs est modérée (B). Un fort lien semble dès lors s'établir entre le sentiment de menace permanence crée dans les PME et la faible proximité affective entre le dirigeant et ses collaborateurs (B). Ce qui se traduit par une implication au travail de type intrinsèque. Illustration faite par le directeur administratif et financier d'IND 3 « *tout le temps que j'ai passé on n'a pas eu un mois d'arrêt de salaire ce qui fait qu'on peut m'appeler n'importe où je préfère rester là* » : ou du Responsable du service audit interne et contrôle de DISTR 2 quand il avance que : « *Ma principale motivation à travailler dans cette entreprise est bien évidemment le salaire* » Sans aucun doute, le mode de recrutement explique aussi cet état des lieux. En effet, les individus sont recrutés sur la base de leur compétence professionnelle (C). Comme sanction dans ce mode de contrôle, l'on peut observer des rétrogradations, des oppositions de salaire, la menace de renvoi et les renvois (C).

Deux formes de contrôle par la menace sont alors identifiées : le contrôle par l'intimidation et le contrôle par menace- objective. Le contrôle par la **menace – objective** est utilisé lorsque le manager réprimande son collaborateur pour des éléments spécifiques propres à ses tâches. La menace ici a pour but d'attirer l'attention du subordonné sur des erreurs qu'il aurait commises et le pousser à s'appliquer dans l'exercice de ses fonctions. La **menace – intimidation** pour sa part ne vise pas un comportement en particulier, mais tous les comportements que les collaborateurs

estiment être en marge. Le climat de peur généraliser permet d’aligner les comportements au sein de l’organisation. Le tableau ci-dessous donne quelques illustrations de menace dans les PME témoins.

Tableau 4: ILLUSTRATION DES TYPES DE MENACE DANS LES PME TEMOINS

	Verbatim	Analyse de sens (Mode de contrôle)
Directeur administratif et financier DISTR 1	[...] Concernant le gestionnaire de stock qui a été viré, il y’avait les avaries, le manque de suivi de stock, certaines tentatives de détournement [...]. Donc si quelqu’un s’amusait à faire des transactions dans la chambre froide, il serait puni. Car nous formons le gardien pour la sécurité	L’intimidation dans ce cas a pour objectif d’attirer l’attention des collaborateurs par rapport à un aspect précis de leur travail et les pousser ainsi à d’appliquer. (Alignement d’un comportement ciblé) menace- objective.
Responsable du service audit interne et contrôle DISTR 2	[...] lorsqu’il y a des manquants importants bahh ...la consigne reçue est de couper les salaires. Et lorsque ça persiste c’est un renvoi. Comme pour le cas de l’ancien chef magasinier. Il y a plein d’exemple je vais citer aussi ces dernières années le Directeur RH, la directrice administrative et financière euh le directeur commercial qui ont été remplacés Après cette vague le directeur général Adjoint (qui se trouve être le fils du directeur général) a convoqué une réunion. Il nous a fait comprendre qu’a DISTR 2 personne n’est indispensable. [...] si on a renvoyé des directeurs combien de fois nous qui sommes en bas [...]	Dans ce cas, l’intimidation ne vise pas une action précise mais vise à créer une psychose générale qui poussera chaque collaborateur à rectifier tous les comportements qu’il reconnaît aller à l’encontre des objectifs de l’entreprise. (Alignement généralisé des comportements) menace-intimidation

Réalisé par nos soins

3.1.3. Le contrôle par la confiance : Le cas des PME sous pression modérée

Dans un contexte où l’environnement est modérément hostile et dynamique, et la pression des banques et celle de l’état est modérée, certains dirigeants de PME se réfèrent à l’avis des collaborateurs de confiance⁴ pour la prise de décision, et des mécanismes de contrôle tel que les procédures, les règles, l’organigramme et la comptabilité financière (A).

Tout part du style de recrutement des individus au sein de ces PME. Les dirigeants prennent en priorité les individus moyennement compétents, ou ceux qui ne sont pas très confiants quant à leur niveau de compétence (C). A IND 2, la plupart des employés entrent en stage, et gravissent

⁴ Cette perception de la confiance se rapproche de celle de Mayer et al. (1995) qui définissent la confiance comme «la volonté d’une partie d’être vulnérable aux actions d’une autre partie, dans l’espoir que l’autre exécutera une action particulière importante pour le fiduciaire, indépendamment de sa capacité à surveiller ou contrôler cette autre partie ».

tous les échelons professionnels et ceux relatif au cercle de confiance du dirigeant. C'est le cas du comptable d'IND 2 lorsqu'il avance que : « *j'ai commencé par les ateliers [...] comme tâcheron, [...] j'ai pu gravir toutes les étapes de cette entreprise [...] De la plus petite échelle à là où je suis aujourd'hui c'est-à-dire un stade de décision.* » Pour le Directeur général de DISTR 4, les critères de recrutement sont discrétionnaires « *Je n'ai pas de critère particulier. [...] La compétence dépend de comment on a moulé quelqu'un quand on te prend on te moule si tu ne peux pas entrer dans le moule on te met de côté.* » Ces dirigeants misent sur les individus facilement malléables.

Une fois l'individu recruté, le dirigeant met sur pied un système de communication direct avec chaque employé au travers duquel il use de son paternalisme pour faire remonter les informations (D). C'est le cas de DISTR 4 : « *Le rapport arrive, dans ce rapport on voit exactement ce qui s'est passé, qui a fait quoi [...], par jours je dois recevoir 30 à 40sms [...] donc chacun doit m'envoyer le sms pour me dire ce qu'il a fait. [...] Je dois lire et appelé chacun pour savoir ce qui s'est passé.* ». Cette interaction fréquente permet au dirigeant de cerner les leviers motivationnels adaptés à chacun de ses collaborateurs, à développer l'affectif et agir de manière à aligner les comportements des individus.

L'organisation devient ainsi un espace de compétition entre les employés qui se dépassent aussi bien pour rentrer dans le cercle de confiance du dirigeant que pour se maintenir. Raison pour laquelle l'organigramme illusoire est modifié à souhait par le dirigeant, en fonction de la variation de son niveau de confiance vis-à-vis de ses collaborateurs (C).

Ce mode de contrôle ne requiert qu'un niveau modéré de proximité physique entre le dirigeant et ses employés. Par ailleurs, la proximité affective du dirigeant est modérée vis-à-vis de tous les employés, et forte envers ses collaborateurs de confiance (B). Les individus dans ces PME ont une attitude gratifiante vis-à-vis de l'organisation. Comme sanction, le dirigeant emploie des mises à l'écart et des rétrogradations dans son cercle de confiance (C). Le tableau ci-dessous donne des illustrations de la confiance dans les PME témoins.

Tableau 5: QUELQUES ELEMENTS ILLUSTRATIFS DU CONTRÔLE PAR LA CONFIANCE DANS LES PME TEMOINS

	Verbatim	Commentaire sur la confiance
Comptable IND 2	Mais faudrait qu'on prenne une décision à fournir à tous les employés [...]. Dans le pan décisionnel, je dois conseiller mes deux directeurs, parce qu'ici c'est l'imprimerie qui donne la force à tous les 5 services. [...] Donc mon travail est beaucoup plus axé sur, donner une compréhension sur les écritures et sur la vie de l'entreprise ainsi de suite à mon directeur de l'imprimerie, et au directeur général. Donc ça c'est dans le cadre décisionnel parce que le fait d'avoir à moi tout seul, toutes ces entités à mon regard, me donne l'accès de donner mon point de vue. Voir plus loin prendre des décisions pour telle situation et communiquer aux directeurs qui vont ensuite intervenir par une signature [...].	Le comptable d IND 2 est ici la seule personne en qui les dirigeants ont confiance. Raison pour laquelle il est le seul employé que les directeurs consultent pour la prise de décision

Réalisé par nos soins

Le tableau ci-dessous est une synthèse des différents modes de contrôle

Tableau 6: LES MODES DE CONTRÔLE IDENTIFIES DANS LES PME TEMOINS

LEVIERS DE CONTROLE	CARACTERISTIQUES	LE CONTROLE PAR LA TAUPE	LE CONTROLE PAR LA MENACE	LE CONTROLE PAR LA CONFIANCE
SYSTEME DE LIMITES	La distribution du pouvoir et les moyens de sa légitimation	Organigramme illusoire, le pouvoir est détenu par les taupes	Tel que prévu par l'organigramme	Organigramme est modifié en fonction des variations du niveau de confiance du manager envers ses subordonnés
	Le contrôle à l'entrée	Recrutement sur la base des affinités et des compétences	Recrutement sur la base des compétences	Recrutement des individus ayant peu confiance en leur compétence

	La sanction	Rétrogradation, oppositions de salaire	Rétrogradation, oppositions de salaire, menace de renvoi et renvoi	Rétrogradation, mise à l'écart
SYSTEME DE VALEURS	Le niveau de confiance dans les interactions	Méfiance entre le manager et ses subordonnés et méfiance entre les employés	Méfiance entre le manager et ses subordonnés	Constant besoin de gagner la confiance, l'estime et la reconnaissance du manager
	Le ressenti des contrôlés vis-à-vis de l'organisation	Positif et instrumental	Négatif et instrumental	Positif, sentiment de gratification vis-à-vis de la PME
SYSTEME DE CONTROLE INTERACTIF	La proximité entre dirigeant et les individus	Faible présence physique et proximité affective modérée avec les employés sauf avec les taupes	Présence physique modérée et proximité affective faible avec les employés	Présence physique modérée et proximité affective modérée avec les employés
	La prise de décision	Décision centralisée sur le dirigeant fonction des informations du système et de celles provenant des taupes	Décision centralisée sur le dirigeant fonction du système informations	Décision centralisée sur le dirigeant avec consultation des individus en qui il a confiance
SYSTEME DE CONTROLE DIAGNOSTIQUE	Outils, mécanismes de contrôle de mesure de la performance	Procédures règles, organigramme tous informels, budget, comptabilité financière	Procédures règles, organigramme tous formalisés, budget, comptabilité financière, calcul des couts	Procédures règles, organigramme tous informels, comptabilité financière

Réalisé par nos soins

3.2. L'analyse des résultats de l'étude

L'analyse des modes de contrôle en contexte PME au prisme du modèle de contrôle de Simons révèle que la transposition de ce modèle aux PME témoins nécessite la prise en compte du contrôle informel. Par ailleurs, deux principaux enseignements peuvent être tirés : Tout d'abord, le mode de contrôle de contrôle s'apparente à une stratégie de contrôle ; ensuite, les modes de contrôle identifiés suivent une approche holiste du fait de la coexistence et de la complémentarité entre les différents leviers de contrôle.

3.2.1. Le mode de contrôle comme une stratégie de contrôle

Chacun des modes de contrôle identifiés dans les PME témoins s'apparente à une stratégie de contrôle basé sur les différents leviers de contrôle. D'un mode de contrôle à un autre, le contenu et l'importance des leviers de contrôle de Simons ne se valent pas lors de la définition de la stratégie par le manager.

Dans le contrôle par la taupe, la stratégie de contrôle repose essentiellement sur le système de limite et le système interactif. Les managers des PME témoins mettent l'accent sur le recrutement et la mise en confiance des taupes pour la remontée de l'information et le pilotage à distance de la PME en son absence. Ces leviers de contrôle permettent de trianguler les informations du système diagnostique. Par ailleurs, le système de valeur se caractérise par la diffusion d'une double image de la PME renvoyée aux employés.

Dans les PME témoins régies par le contrôle par la menace, l'accent est mis sur le système de contrôle diagnostique et le système de limite. L'objectif central de la stratégie du dirigeant est de rendre fiable le système d'information pour optimiser sa prise de décision. A cet effet, le manager applique toutes les sanctions nécessaires pour imposer l'usage les outils, dispositifs et mécanismes de contrôle formels. Le système de valeur se caractérise par le développement d'un climat de méfiance et de psychose pour aligner les comportements.

Dans le contrôle par la confiance, la stratégie est axée sur le système de limites et le système de valeurs. Le manager met l'accent sur le recrutement et l'établissement des relations de confiance avec chacun des individus, ce qui engendre un climat de compétition au sein de la PME. Ce dernier facilite l'alignement des comportements et la remontée des informations et place quelque peu les autres leviers de contrôle en arrière-plan.

3.2.2. *L'holisme des modes de contrôle identifiés*

Les modes de contrôle identifiés dans les PME témoins sont des modèles hybrides des modes de contrôle traditionnels. Ces modes de contrôle s'opposent à la singularité prônée par la littérature classique sur les modes de contrôle. La singularité s'apparente à la tendance à prescrire de manière exclusive un mode de contrôle par rapport à un autre selon les situations organisationnelles (Ouchi 1980; Hofstede 1981). Les résultats de cette étude se rangent ainsi dans l'approche concurrente qualifiée d'holiste (Cardinal, Sitkin, et Long 2010). La caractéristique holiste des modes de contrôle identifiés se situe à deux niveaux : Tout d'abord du fait qu'ils combinent plusieurs typologies traditionnelles en leur sein ; Mais aussi du fait les différents leviers de contrôle de Simons interagissent et se complètent lors de la définition de la stratégie par le manager. Ce résultat va dans le même sens que les travaux de (Malmi et Brown 2008) pour qui le mode de contrôle peut être assimilé à un package de contrôle.

Conclusion

Cette étude identifie trois modes de contrôle dans le contexte PME à la lumière des leviers de contrôle de Simons. Ce sont : Le contrôle par la taupe pour lequel la stratégie du dirigeant repose essentiellement sur le système de limite et le système de contrôle interactif ; le contrôle par la menace, fondé sur le système de limite et le système de contrôle diagnostique ; et le contrôle par la confiance, centré sur le système de valeurs et le système de limites.

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de l'étude : La transposition de modèle de Simons à la PME nécessite la prise en compte du contrôle informel. Par ailleurs, les modes de contrôle identifiés s'apparentent à des stratégies de contrôle holistes. En effet, chaque mode de contrôle repose sur la complémentarité des leviers de contrôle qui la compose. De plus, d'un mode de contrôle à un autre, le contenu des leviers de contrôle ne se valent pas en fonction de la stratégie visée par le manager.

Une limite peut néanmoins être relevée : l'étude ne s'appesantit pas assez sur les influences réciproques exercées entre les différents leviers de contrôle et leur sens. Cette limite pourrait constituer une piste de recherche pour les travaux futures.

Bibliographie

- Adler, Paul S., & Bryan Borys. (1996). « Two Types of Bureaucracy: Enabling and Coercive ». *Administrative Science Quarterly* 41 (1): 61.
- Bergeron, Hélène. (2000). « Les indicateurs de performance en contexte PME, quel modèle appliquer ? », 22.
- Bornarel, Frédéric Lavoisier. (2007). « La confiance comme instrument d'analyse de l'organisation ». *Revue française de gestion* 6 (175) : 95- 109.
- Cardinal, Laura B., Markus Kreutzer, & C. Chet Miller. (2017). « An Aspirational View of Organizational Control Research: Re-Invigorating Empirical Work to Better Meet the Challenges of 21st Century Organizations ». *Academy of Management Annals* 11 (2): 559- 92.
- Cardinal, Laura B., Sim B Sitkin, et Chris P Long. (2004). « Balancing and rebalancing in the creation and evolution of organizational control. » *Organization Science* 15: 411- 31.
- Cardinal, Laura B., Sim B Sitkin, & Chris P. Long. (2010). « A Configurational Theory of Control ». In *Organizational Control*, edit par Sim B Sitkin, Laura B. Cardinal, et Katinka M. Bijlsma-Frankema, 51- 79. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cossette, Pierre. (1996). « La vision stratégique du propriétaire-dirigeant de PME : étude de cartographie cognitive ». *Revue internationale P.M.E.* 9 (1): 123- 42.
- Etzioni, Amitai. (1961). *Complex organizations. A sociological reader*. Holt, Rinehart and Winston.
- Guibert, Nathalie, & Yves Dupuy. (1997). « La complémentarité entre contrôle « formel » et contrôle « informel » : le cas de la relation client-fournisseur ». *Comptabilité - Contrôle - Audit* 3 (1) : 39.
- Hlady Rispal, Martine. (2002). *La méthode des cas*. De Boeck Supérieur.
- Hofstede, Geert. (1981). « Management Control of Public and Not-for-Profit Activities ». *Accounting, Organizations and Society* 6 (3): 193- 211.
- Malmi, Teemu, & David A. Brown. (2008). « Management Control Systems as a Package— Opportunities, Challenges and Research Directions ». *Management Accounting Research* 19 (4): 287- 300.
- Merchant, K. A. (1982). « The control function of management. Sloan Management Review (Pre-1986) » 23 (4): 43.
- Merz, G. Russell, & Matthew H. Sauber. (1995). « Profiles of Managerial Activities in Small Firms ». *Strategic Management Journal* 16 (7) : 551- 64.
- Meyssonnier, François, & Cindy Zawadzki. (2008). « L'introduction du contrôle de gestion en PME : Étude d'un cas de structuration tardive de la gestion d'une entreprise familiale en forte croissance ». *Revue internationale P.M.E. : Économie et gestion de la petite et moyenne entreprise* 21 (1) : 69.
- Miller, Danny, Steier Lloyd, et Le Breton-Miller Isabelle. (2004). « Trois modèles classiques d'échec de la succession intergénérationnelle. Dans l'entreprise familiale ». *Gestion* 29 (3) : 109-119.
- Ngantchou A. & Mouffa Nouassi M. J. (2019), « les pratiques budgétaires en contexte PME au Cameroun », revue du contrôle de la comptabilité et de l'audit, « numéro 10 : Septembre 2019 / Volume 4 : numéro 2 », p 450 - 475
- Ngongang, Dagobert. (2010). « Analyse de la pratique des couts dans les PMI camerounaises ». *Revue Libanaise de Gestion et d'Économie* 3 (5) : 92- 114.
- . (2013). « Système d'information comptable et contrôle de gestion dans les entreprises camerounaises ». *La Revue Gestion et Organisation* 5 (2) : 113- 20.
- Nobre, Thierry. (2001a). « Le contrôleur de gestion de la PME ». *Comptabilité - Contrôle - Audit* 7 (1) : 129.
- . (2001b). « Méthodes et outils du contrôle de gestion dans les PME » 4 (2): 119- 48.
- Nobre, Thierry, & Cindy Zawadzki. (2013). « Stratégie d'acteurs et processus d'introduction d'outils de contrôle de gestion en PME ». *Comptabilité - Contrôle - Audit* 19 (1) : 91.

- Ouchi, William G. (1980). « Markets, Bureaucracies, and Clans ». *Administrative Science Quarterly* 25 (1): 129.
- Simons, Robert. (1991). « Strategic Orientation and Top Management Attention to Control Systems ». *Strategic Management Journal* 12 (1): 49- 62.
- . (1994). « How New Top Managers Use Control Systems as Levers of Strategic Renewal ». *Strategic Management Journal* 15 (3) : 169- 89.
- Tannenbaum, A. S., & B. S. Georgopoulos. (1957). « The Distribution of Control in Formal Organizations ». *Social Forces* 36 (1) : 44- 50.
- Torres, Olivier. (1998). « Vingt-cinq ans de recherche en pme : une discipline entre courants et contre-courants ». In *PME : de nouvelles approches*, Editions Economica, 187.
- . (2008). « Incidence de la loi proxémique sur la perception de l'incertitude des PME » 21 (1) : 93-117.
- Zand, D. E. (1972). « Trust and Managerial Problem Solving ». *Administrative Science Quarterly*, n° 17: 229- 39.